

Карпатський
національний природний парк

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Карпатський національний природний парк
Інститут екології Карпат НАН України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

«Природно-заповідні території: стан, проблеми та розвиток заради майбутнього»

матеріали міжнародної науково-практичної конференції
присвяченої 45-й річниці створення
Карпатського національного природного парку

ЯРЕМЧЕ - 2025

УДК 502(1-751.3)(477)

DOI 10.31471/knpp/2.07.2025

Голова редакційної колегії: заступник директора з наукової роботи Карпатського національного природного парку к.б.н. Олександр Киселюк.

Відповідальний секретар редакційної колегії: завідувач лісівничо-ботанічної лабораторії Карпатського національного природного парку Оксана Тимчук.

Члени редакційної колегії: провідний науковий співробітник Карпатського національного природного парку, к.геогр.н. Руслан Кравчинський, завідувач лабораторії аналітичного контролю і моніторингу Карпатського національного природного парку, к. техн.н. Марта Корчемлюк.

Природно-заповідні території: стан, проблеми та розвиток заради майбутнього : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 45-й річниці створення Карпатського національного природного парку (м. Яремче, 2–3 липня 2025 року). Карпатський національний природний парк, 2025. 440 с.

Збірник містить тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Природно-заповідні території: стан, проблеми та розвиток заради майбутнього». Конференція присвячена 45-й річниці створення Карпатського національного природного парку. Матеріали висвітлюють актуальні результати наукових та прикладних досліджень з широкого спектру питань. Серед них: теорія і практика природоохоронної справи, розвиток туризму та рекреації на територіях природно-заповідного фонду (ПЗФ), наукові дослідження в об'єктах ПЗФ, співпраця територіальних громад з природоохоронними установами, еколого-освітня діяльність, а також вплив військових дій на об'єкти ПЗФ.

Головною метою конференції було визначення та обговорення ролі природно-заповідних територій як ключових елементів екологічної безпеки, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, культурної спадщини та сталого розвитку суспільства.

Матеріали представлено в авторській редакції. Відповідальність за зміст та авторський стиль публікацій, розміщених у збірнику, несуть автори.

ISBN 978-617-8320-68-3

© Автори статей, 2025.

© Карпатський національний природний парк, 2025.

UDC 502(1-751.3)(477)

DOI 10.31471/knpp/2.07.2025

Editor-in-Chief: Oleksandr Kyselyuk, PhD in Biology, deputy director for scientific Work, Carpathian National Nature Park responsible secretary of the editorial board: Oksana Tymchuk, head of forestry and botanical laboratory, Carpathian National Nature Park members of the editorial board: Ruslan Kravchynskyi, PhD in Geography, leading research fellow, Carpathian National Nature Park; Marta Korchemlyuk, PhD in Technical Sciences, head of analytical control and monitoring laboratory, Carpathian National Nature Park.

Protected Areas: State, Problems, and Development for the Future: Collection of abstracts of the International scientific and practical conference dedicated to the 45th anniversary of the establishment of the Carpathian National Nature Park (Yaremche, July 2–3, 2025). Carpathian National Nature Park, 2025. 440 p.

This collection contains abstracts of reports from participants of the International Scientific and Practical Conference "Protected Areas: State, Problems, and Development for the Future". The conference is dedicated to the 45th anniversary of the establishment of the Carpathian National Nature Park. The materials highlight current results of scientific and applied research on a wide range of issues. These include: theory and practice of nature conservation, development of tourism and recreation in protected areas, scientific research in protected areas, cooperation of territorial communities with protected area institutions, ecological and educational activities, as well as the impact of military actions on protected areas, among others.

The main goal of the conference was to define and discuss the role of protected areas as key elements of environmental security, conservation of biotic and landscape diversity, cultural heritage, and sustainable societal development.

The materials are presented in the authors' original wording. Authors are responsible for the content and stylistic presentation of their publications included in this collection.

ISBN 978-617-8320-68-3

© Authors of the articles, 2025.

© Carpathian National Nature Park, 2025.

Організаційний комітет конференції

Степан Гошовський, директор Карпатського національного природного парку, голова оргкомітету.

Олександр Киселск, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Карпатського НПП.

Володимир Клапчук, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Іван Данилик, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту екології Карпат НАН України.

Людмила Архипова, доктор технічних наук, професор кафедри екології ІваноФранківського національного технічного університету нафти і газу.

Мирослава Миленька, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри біології та екології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Віталій Брусак, кандидат географічних наук, доцент кафедри геоморфології і палеогеографії, завідувач науково-дослідної лабораторії інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка.

Йосиф Царик, доктор біологічних наук, завідувач кафедри зоології, заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка.

Оксана Тимчук, завідувач лісівничо-ботанічної лабораторії Карпатського НПП.

Марта Корчемлюк, кандидат технічних наук, старша дослідниця, завідувач лабораторії аналітичного контролю і моніторингу Карпатського НПП.

Ярослав Тимчук, завідувач лабораторії географічних досліджень Карпатського НПП.

Руслан Кравчинський, кандидат географічних наук, провідний науковий співробітник вимірювальної лабораторії аналітичного контролю та моніторингу Карпатського НПП.

Роман Лазарович, науковий співробітник лабораторії географічних досліджень Карпатського НПП.

Ярослав Зеленчук, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Карпатського НПП, заступник директора з наукової роботи національного природного парку «Верховинський».

Основні тематичні напрями роботи конференції

1. Об'єкти природно-заповідного фонду в сучасних реаліях: виклики управління та взаємодія з громадами.
2. Наукові основи збереження біорізноманіття, природних об'єктів та моніторинг природних екосистем.
3. Досвід впровадження природоохоронних заходів, рекомендацій та менеджмент-планів: інновації, міжнародний досвід та перспективи об'єктів ПЗФ.
4. Сталий туризм на природоохоронних територіях: оптимізація відносин «охорона природи – рекреація».
5. Роль об'єктів природно-заповідного фонду у формуванні екологічної культури суспільства.
6. Етнографічні особливості життя громад на територіях об'єктів природно-заповідного фонду: історія і сучасність.

ЗМІСТ

Gentle S., Pozdniakova M. Yu., Pozdniakov O. V. Opportunities to strengthen sustainable nature conservation by applying progressive international practices	12
Kaziuka N.P. Digitalization of brand management in the context of sustainable development of the tourism and recreation sector	15
Krivosheyev R.E., Motruk Yu.B., Chumak M.V., Glotov S.V. Materials for the study of rove beetles of the subfamily Pselaphinae (Coleoptera: Staphylinidae) in the Carpathian Nature Park	18
Абрам'юк У. М., Яремін Л. М., Петруняк К. В., Марчук І.В, Федорчук Л. І. Етнографічна складова еколого-освітньої роботи	21
Абрам'юк У. М., Яремін Л. М., Петруняк К. В., Федорчук Л. І. Інноваційні методи в еколого-освітній діяльності Карпатського національного природного парку	26
Арїон О.В. Рекреація та природоохоронні території: актуальні питання управління та досвід європейських країн	31
Архипова Л.М., Савіновська В.І. Роль громад у збереженні природно-заповідного фонду в умовах війни	33
Бахтіарова Л. І., Плющ В.В. Виклики й можливості екологічної освіти в умовах війни	35
Біленчук П.Д. Екологічна культура та освіта як вирішальні чинники забезпечення світової та регіональної екологічної безпеки	40
Близнюк М.М., Гаврилук Р.Б., Михайленко В.П. Освітній ракурс міжнародного проекту «перехід до екотуризму на природоохоронних територіях через тлумачення спадщини»	44
Бондаренко А.Д, Архипова Л.М. Мінімізація впливу туризму на природні екосистеми в контексті сталого розвитку	49
Брусак В.П., Біланюк В.І. Сучасний стан і перспективи реалізації фізико-географічних досліджень на природно-заповідних територіях	51
Бучко Ж.І., Яромій О.В. Ресурси та можливості розвитку екотуризму в Чернівецькому районі Чернівецької області	56
Васкул Н.М. Рослини червоної книги парку та їх приуроченість до рекреаційних стежок	59
Володимирець В.О., Зубкович І.В. План дій щодо збереження та відновлення популяції сону розкритого (<i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill.) в Нобельському національному природному парку	62
Галущенко С.В., Галущенко Н.М. Осіння міграція водоплавних та навколотовних птахів через територію НПП «Вижницький» у 2023 році	65
Галущенко Н.М., Різниченко З.П. Ренатуралізація тису ягідного (<i>Taxus baccata</i> L.) на території національного природного парку «Вижницький»	70

Гамор Ф. Д. Щодо ролі природоохоронних територій у збереженні біологічного різноманіття Карпат	75
Гищук Р. М. Сталий туризм на природоохоронних територіях як частина екологічної просвіти в діяльності туристичних клубів	79
Глушаниця М.В., Устименко І.П., Крижановська. Кращі практики в рекреаційній діяльності Національного природного парку «Голосіївський» та його роль у формуванні екологічної культури суспільства	83
Година О.О., Прядко О.І., Дацюк В.В., Сотник Л.П. Поширення та вплив дуба червоного на лісові екосистеми НПП «Голосіївський»	87
Горбенко Н.Є., Заячук В.Я., Левчик Н.Я., Геник Я.В., Жмурко С.В., Чемерис І.А., Ключка С.І. Ресурсний потенціал представників роду Молочай (<i>Euphorbia</i> L.) на територіях лісових підприємств України	91
Граб Л. І. Загальна характеристика долини малої річки Славець басейну Михидри на території НПП «Вижницький»	93
Дем'яненко С.О., Геряк Ю.М., Курмаз С.В., Глотов С.В. Сучасний стан вивчення лепідоптерофауни (<i>Insecta: Lepidoptera</i>) НПП «Святі Гори»	98
Дикий І.В., Черепанин Р.М., Коваль Н.П., Шеверя . Попередні результати детерміністичного моніторингу рисі євразійської (<i>Lynx lynx</i>) на території Ужанського НПП	101
Дроздова-Герман Л.О. Етнографічні особливості життя громад на прилеглих територіях національного природного парку «великий луг» до вторгнення військ рф: історія і сучасність	102
Зеленчук Я.І., Зеленчук І.М. Досвід роботи національного природного парку «Верховинський» та Карпатського національного природного парку щодо збереження гуцульських природних та культурних традицій на українсько-румунському прикордонні в контексті дослідження гуцульських говірок української мови	104
Іванець О.Р. Зоопланктон гідроекосистем природно-заповідного фонду Українського Розточчя та прилеглих теренів: сучасний стан та екологічне значення	111
Качала С.В., Коробейникова Я.С., Побігун О.В., Гринюк В.І. Сталий туризм в умовах воєнного часу: аналіз споживчої активності та потенціал природоохоронних територій Карпатського регіону	117
Кирилів Б.В., Москальчук Н.М. Галицький національний природний парк у системі управління природно-заповідним фондом України: виклики воєнного часу та взаємодія з територіальними громадами	121
Киселюк О.І., Корчемлюк М.В., Тимчук О.В., Тимчук Я.Я. Функціональна роль наукових лабораторій у збереженні природних екосистем та сталому управлінні Карпатським національним природним парком	124
Клапчук В.М., Клапчук О.Н. Оцінка сакральних комплексів Івано-Франківської області (до 2020 р.) для організації туристсько-рекреаційної діяльності	128

Климишин О.С. Довготривалий моніторинг відновлення верхньої межі лісу на території Карпатського НПП	132
Козловець А.В. Застосування методу картування під час вивчення розміщення та чисельності популяцій оставника одеського на території ПНДВ Михайлівське в Природному заповіднику «Сланецький Степ»	137
Козурак А.В., Антосяк Т.М., Волощук М.І. Колекція лікарських деревно-чагарникових рослин на території дендропарку Карпатського біосферного заповідника	141
Коноплицька О. В. Традиції і трансформації побуту поліщуків: матеріальна культура на фоні природного ландшафту Нобельського національного природного парку	148
Копилова Т.В., Порохнява О.Л., Рум'янков Ю.О., Пономаренко В.О., Усольцева О.Г. Ураження <i>Viscum album</i> L. вікових дерев в арборетумі ім. В.В. Пашкевича	153
Коржов В.Л., Часковський О.Г. До питання облаштування раціональної мережі місцевих і галузевих шляхів транспорту гірських територій	157
Коробейникова Я.С., Вівчарук Б.О. Чинники та бар'єри розвитку глемпінгового розміщення туристів в природно-заповідних територіях	162
Корчемлюк М.В., Киселюк О.І., Кравчинський Р.Л., Тимчук О.В. Оцінка екосистемних послуг водно-болотного угіддя «Витоки ріки Прут» Карпатського національного природного парку за методом RAWES	165
Корчемлюк М.В., Лазарович Р.В., Мотрук М.В., Савчук Б.Б. Впровадження системи SMART для покращення управління твердими побутовими відходами на туристичних стежках Карпатського національного природного парку	170
Корчемлюк М.В. Концепція «Природа заради миру»: інтегрований підхід до екологічного та соціального відновлення на прикладі Карпатського національного природного парку»	175
Косило Л.С. Міфологічні уявлення про дерева в етнокультурному контексті Гуцульщини	180
Кузнєцов Р.І. Дослідження старовікових лісів та пралісів з участю сосни кедрової європейської (<i>Pinus cembra</i> L.) на території природного заповідника «Горгани»	184
Куців Л.П. Роль реліктової сосни у підтриманні екологічної безпеки та біорізноманіття заповідної зони Карпатського НПП	188
Лазарович Р.В., Мотрук М.В. Громадянська наука (Citizen Science) як інструмент фенологічного моніторингу в екосистемах Карпатського національного природного парку	191
Леневич О.І., Шпаківська І.М., Пижик І. Порівняльна оцінка природних старовікових лісів та насаджень дуба червоного за мікробіологічною активністю ґрунту	195

Лопушняк В. І., Грицуляк Г.М., Линник Д. Біорізноманіття як основа екологічної стабільності природних територій	197
Марчук Г.В., Різниченко З.П. Природний, культурний, науковий, еколого-освітній та рекреаційний потенціал національного природного парку «Вижницький» : реалізація та перспективи	199
Ляшенко Є.К. План дій щодо збереження рідкісного виду Бражника дубового (Lepidoptera, Sphingidae) у Карпатському біосферному заповіднику	205
Марців М.В., Дикий І.В., Шидловський І.В., Царик Й.В. Роль Карпатського національного природного парку у навчальних практиках студентів-біологів	208
Мацап'як Л. Ф. Поширення типів природних середовищ на території національного природного парку «Верховинський»	213
Микитюк І.В., вчитель біології, Виксюк Тетяна, учениця 11-Б класу, Іванюк Тарас, учень 11-Б класу, Гринюк Ігор, учень 11-Б класу Проект відновлення цінних високогірних лучних екосистем шляхом ведення показового органічного полонинського господарства в Карпатах	216
Миленька М.М., Цепенда І.Є., Різничук Н.І., Наливайчук А.М. Екологічні напрямки розвитку Міжнародного Наукового Центру «Обсерваторія»	221
Москаленко Ю. О., Ніточко М. І., Плющ С. О. Моніторинг стану екосистем Чорноморського біосферного заповідника дистанційними методами в умовах окупації	225
Москалюк Б.І., Мелеш Є.А. Щодо видавничої діяльності Карпатського біосферного заповідника	230
Мотрук М.В., Кравчинський Р.Л. Довгострокове прогнозування змін фенологічних фаз деревних порід в умовах помірного кліматичного поясу Карпатського НПП	234
Назарук В. Ю., Архипова Л. М. Дослідження кліматичних змін та їх потенційний вплив на природні екосистеми	239
Насадюк П.П., Мамчур З.І., Тимчук О.В. Big data як інструмент природоохоронного моніторингу: приклад Карпатського національного природного парку	242
Науменко Л.М. Соціальні мережі як аспект еколого-просвітницької діяльності Мезинського національного природного парку	247
Нірода Т.М., Дербак М.Ю., Тюх Ю.Ю. Види рослин у флорі НПП «Синевир», що мають особливий охоронний статус	249
Носирєв О.О. Екологічний туризм у забезпеченні сталого розвитку територій та формуванні екологічної культури суспільства	256
Носирєв О.О., Якименко-Терещенко Н.В. Сталий розвиток туризму та рекреації на природоохоронних територіях	260
Обіход Т.В., Біленчук П.Д. Застосування оптимізаційних моделей для аналізу стану екосистем ПЗФ	264
Панчук М. М., Том'юк А. В., Тороус О. Б. Стан та перспективи	268

розвитку рекреаційної діяльності Карпатського національного природного парку	
Парпан Т.В., Пелюх О.Р., Кириленко, Я.О., Гудима В.М. Оцінка економічної вартості екосистемних послуг рекреаційно-оздоровчих лісів з використанням методу витрат на подорожі	272
Патрушева Л.І., Драбинюк Г.В., Бугай Л.В. Моніторинг змін степової рослинності в природному заповіднику "Єланецький степ" з використанням ГІС	277
Піпаш Л.І., Папарига П.С., к.г.н., Андрійчук Н.Ф., Веклюк А.В. Динаміка гідрохімічних параметрів води в річці Богдан	279
Пітух І.М. Природа для всіх: роль установ природно-заповідного фонду в екологічній освіті дітей з інвалідністю	284
Побігун С. А., Обельницька Х. В., Макаренко А. Л. Взаємовплив соціальної відповідальності туристичного бізнесу та природно-заповідних територій	286
Покиньючерда В.Ф., Беркела Ю.Ю., Губко В.М., Покиньючерда В.В. Розширення території Карпатського біосферного заповідника – черговий крок до стандартів Євросоюзу щодо природоохоронних територій	290
Приймачук С.І., Курмаз С. В. Моніторинг природних екосистем на прифронтових територіях: виклики, методи, перспективи	295
Приходько М.М., Приходько Н.Ф. Проблеми рекреаційного лісокористування в Україні та участь зацікавлених сторін в управлінні лісами	299
Решітник А.Р., Архипова Л.М. Перспективи використання ІІІ технологій для збереження біорізноманіття	302
Решетняк Є. Д., Архипова Л.М. Вплив війни на об'єкти природно-заповідного фонду	305
Рибак М. П., Йонаш І. Д., Покиньючерда В.Ф. Основні проблемні питання функціонування Карпатського біосферного заповідника і шляхи їх вирішення	308
Роман Є.Г. Шодо моніторингу та вивчення тваринного світу у об'єктах природно-заповідного фонду України	312
Сидоренко В.А., Четверик А.М. Особливості природоохоронної діяльності Мезинського національного природного парку	317
Сіщук М.М., Кацуляк Ю.Д., Стамбульська У.Я. Сосна Веймутова (<i>Pinus strobus</i> L.) перспективна глицева порода в лісових культурах Карпатського регіону	320
Сошнікова Л. М. Гармонізація туризму і охорони природи в НПП «Кармелюкове Поділля»: шляхи сталого розвитку	325
Стефанюк В.Ю. Хижі птахи Карпатського національного парку: біорізноманіття, екологія та охорона	329
Стефанюк Х.Б. Поширення наземних молюсків на території Карпатського національного природного парку	331

Сухарюк Д.Д., Томашук А.М. Поширення, видовий склад, структура та природність гірськососнових лісів Карпатського біосферного заповідника	337
Талашок Ю.Ю., Побігун О.В. Особливості екскурсійного супроводу на екостежках для людей з особливими потребами	341
Тимчук О.В., Лазарович Р.В., Марчук І.В. Лучні екосистеми Карпатського НПП: стан, роль у збереженні біорізноманіття та напрями охорони	346
Тимчук О.В., Новак В.А., Белей Л.М. Концепція оптимізації управління лучними екосистемами Карпатського національного природного парку	351
Тимчук Я.Я., Тимчук В.Я. Морфометричний аналіз рельєфу Карпатського національного природного парку та прилеглих територій на основі цифрової моделі	355
Тимчук Я.Я., Тимчук В.Я. Оцінка ландшафтного різноманіття території Карпатського НПП та територій, що пропонується до розширення	358
Тімошенко В.А., Тімошенко В.В., Бронсков О.І. Роль природних заповідників у збереженні популяцій рідкісних видів змій (на прикладі Трьохізбенського степу)	364
Устименко П. М., Попович С. Ю., Дацюк В.В. Підвищення екоємності полезахисних лісосмуг у контексті збереження біорізноманіття	369
Хром'ячук Н.Я. Полонинське господарство як жива етнокультурна спадщина Карпат (на прикладі Карпатського національного природного парку)	374
Царик Й. В. Деякі міркування щодо стратегії функціонування КНПП на майбутнє 45 років	379
Черепанин Р.М., Зеленчук Я.І., Андрійків Б.М. Моніторинг конфліктів між людьми та дикою природою в Українських Карпатах — основа сталого природокористування та економічного розвитку місцевих громад	380
Чернявська Х. І., Марусик А. М., Павлюк А. В. Важливість оцінки екосистемних послуг для територій національних природних парків	384
Чернявський М.В. Концепція і стратегія наближеного до природи лісівництва в Україні	386
Чернявський М.В., Погрібний О.О., Лосюк В.П. Реакція населення на проблеми незаконної заготівлі деревини у Карпатському регіоні України	391
Чіков І.В. Насіннева продуктивність <i>Carex strigose</i> Huds. в умовах <i>ex situ</i> в Правобережному Лісостепу України	397
Шамро Н.Р. Освітній і науковий потенціал НПП «Північне Поділля» у формуванні екологічних цінностей	401
Шиндер О.І., Коломійчук В.П., Кругляк Ю.М., Когут Е.І ³ , Шевера М.В. Флористичне різноманіття паркових насаджень у с. Велика	403

Бакта (Закарпатська область)	
Шишка М.М. Туристично-рекреаційна діяльність на природоохоронних територіях НПП «Північне Поділля» у формі тематичних мандрівок	407
Шпарик Ю.С. Перспективи наукових досліджень на природно-заповідних територіях з використанням сучасних інформаційних технологій та обладнання	411
Шукель І. В., Шпільчак М. Б., Чернявський М. В., Левусь Т. М., Жмурко С. В., Фітак М. М. Дендрарій та науково-дослідний розсадник в системі еколого-просвітницької діяльності Карпатського національного природного парку	416
Шуткевич А. В. Екологічна просвіта через традиції: роль національного природного парку «Кармелюкове Поділля» у збереженні культурної спадщини	421
Яворська А.М., Паньків З.П., Леневиц О.І. Мікробіологічна активність ініціальних ґрунтів (Верховинсько-Вододільний хребет, Українські Карпати)	426
Ярема Ю.М., Нанинець М.В., Субота Г.М., Бобик Т.М. Раритетні природні комплекси та об'єкти, які включені до заповідної зони Національного природного парку «Синевир»	430
Яцентюк А.О., Лящук І.Я., Клетьонкін В.Г., Штогун А.О., Станчак О.А., Глотов С.В., Геряк Ю.М. Попередні результати вивчення лепідоптерофауни (Insecta: Lepidoptera) НПП «Кременецькі гори»	434

**ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДЕТЕРМІНІСТИЧНОГО
МОНІТОРИНГУ РИСІ ЄВРАЗІЙСЬКОЇ (*LYNX LYNX*) НА ТЕРИТОРІЇ
УЖАНСЬКОГО НПП**

Дикий І.В.¹, Черепанин Р.М.², Коваль Н.П.³, Шеверя В.В.³

¹ Львівський національний університет ім. І. Франка, м. Львів, Україна,

² Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника,
м. Івано-Франківськ, Україна

³ Ужанський національний природний парк, смт Великий Березний, Україна

Dykyu I.V., Cherepanyn R.M., Koval N.P., Sheveria V.V. Results of lynx (*Lynx lynx*) deterministic monitoring on the territory of the Uzhansky National Nature Park. A preliminary assessment of the lynx population in the Uzhansky National Nature Park has been carried out. It has been previously established that in the park area of up to 600 km² over the 8 years from 2017 to 2025, from 6 to 13 lynx individuals occur. From December 2024 to March 2025, we conducted deterministic lynx monitoring, funded by the international LECA (Supporting the coexistence and conservation of Carpathian Large Carnivores) project. We installed 60 camera traps at 30 locations (stations) in the national park. We previously developed a map of locations for deterministic monitoring with a grid of 2.5x2.5 km. For the period December 2024 - January 2025, 38 photos/videos of lynx were obtained from 8 camera traps at 7 locations. In total, during this period, we identified seven lynx individuals (4 male) in the park using photo analysis.

Вперше на території Ужанського національного природного парку з грудня 2024 по березень 2025 проведено детерміністичний моніторинг рисі євразійської синхронно з колегами транскордонного біосферного резервату «Східні Карпати», а зокрема Бещадського національного парку (Польща) та національного парку «Полоніни» (Словаччина), профінансованого міжнародним проектом LECA. Попередньо була розроблена і уточнена з закордонними колегами карта локацій фотопасток для детерміністичного моніторингу з сіткою 2,5x2,5 км. Фотопастки були розміщені по 2 шт. на 30-ти локаціях національного парку, захопивши і прикордонну зону і центральні території парку. Всього для детерміністичного моніторингу було використано 60 фотопасток.

Попередній загальний моніторинг проведений з 2017 по 2025 роки на території Ужанського парку за слідами життєдіяльності та фотореєстраціями тварин свідчив, що на території парку площею до 600 км² трапляється від 6 до 13 особин рисей. Проте аналіз фотореєстрацій особин рисі євразійської за індивідуальним рисунком на шерсті дозволив встановити присутність на території Ужанського національного природного парку лише семи окремих особин цього хижака, з них чотирьох самців. Загалом за період досліджень було отримано 38 фото/відео рисі з 8 фотопасток на 7 локаціях. В результаті

робочого аналізу спостереження були визначені/присвоєні номери наступним семи особинам рисі:

ID 01 – (дві реєстрації): ур. Заломи, 27.11.2024 – 1 особина; ур. Чорні млаки, 01.01.2024 – дистанція між локаціями по прямій 4,8 км;

ID 02 – (одна реєстрація): ур. Іванчивський, 15.12.2024;

ID 03 – (дві реєстрації): ур. Ясінь 10-2, 29.12.2024; ур. Каменистий, 13.01.2025; дистанція між локаціями по прямій 3,1 км;

ID 04 – (чотири реєстрації, самець): ур. Заломи, 30.12.2024; ур. Заломи, 19.01.2025; ур. Заломи, 28.01.2025; ур. Кар'єр, 03.02.2025;

ID 05 – (дві реєстрації): ур. Заломи, 03.01.2025; ур. Заломи 17.01.2025;

ID 06 – (одна реєстрація): ур. Заломи, 26.01.2025;

ID 07 – (одна реєстрація): ур. Під Рогом, 21.01.2025;

Майже всі реєстрації тварин знаходяться біля лінії кордону Словаччини (три локації – 5, 7,9) та Польщі (три локації – 10,13,29). Всього ідентифіковано сім особин рисі.

Найбільше реєстрацій особин рисей відмічено на локації ур. Заломи. На даному маршруті тварин з 27.11.2024 по 28.01.2025 зареєстровано чотири різні особини: ID 01, ID 04, ID 05, ID 06. Усі фото та відео матеріали були завантажені в базу-даних проєкту, що в подальшому дозволить з'ясувати абсолютну чисельність, маршрути, дистанції та час переміщення особин рисі євразійської в межах транскордонного біосферного резервату «Східні Карпати».

Список використаних джерел

- Kubala et al. 2023. Status report on existing large carnivore population data and information in pilot areas. Technical report. Project Interreg Central Europe – LECA – Supporting the coexistence and conservation of Carpathian Large Carnivores. Zvolen, September 2023, 40 p.*
- Cherepanyn, R. M., Vykhor, B. I., Biatov, A. P., Yamelynets, T. S., & Dykuu, I. V. 2023. Population dynamics and spatial distribution of large carnivores in the Ukrainian Carpathians and Polissya // Biosystems Diversity, 31(1), 10–19. doi:10.15421/012302*
- Koval N., Sheveria V. 2025. Large carnivorans in the Uzhanskyi National Nature Park: records, survey, and monitoring // Novitates Theriologicae (17):80-87. DOI: 10.53452/nt1716*

УДК 39:711.4(477.63)“19/20”

ЕТНОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЯ ГРОМАД НА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЯХ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ВЕЛИКИЙ ЛУГ» ДО ВТОРГНЕННЯ ВІЙСЬК РФ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Дроздова-Герман Л.О.

Національний природний парк «Великий Луг», м. Дніпрорудне, Україна,

**МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ,
присвячена 45-й річниці створення
Карпатського національного природного парку
«Природно-заповідні території:
стан, проблеми та розвиток заради майбутнього»**

2 - 3 липня 2025 року, м. Яремче

Тези друкуються в авторській редакції з мінімальними технічними правками. Автори несуть відповідальність за дотримання вимог академічної доброчесності, зміст і достовірність представлених матеріалів.

Карпатський національний природний парк
вул. Василя Стуса, 6, м. Яремче, Надвірнянський район,
Івано-Франківська обл., Україна, 78500,
e-mail: cnnp@meta.ua, сайт: <https://karpatskyi-park.in.ua>

Формат видання 210x297мм.
Формат паперу і частка аркуша 297x210/2.
Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Друк цифровий.
Ум. друк. арк. 44. Зам. Д7637/25
Віддруковано з оригіналів автора.
Підписано до друку 27.06.2025

Друкарня «Фоліант»
м. Івано-Франківськ
www.foliant.if.ua
e-mail: foliant.drukarnja@gmail.com
Відділ оперативного друку тел.: +38 099 380 05 60 (Viber)
Відділ офсетного друку +38 067 248 10 41 (Viber)
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ІФ № 24 від 20.07.2004